

NATIJAGA ASOSLANGAN TA'LIMNING BOLALAR RUHIY SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Ilmiy rahbar: Yuldasheva Salomat Farhodovna

O'zbekiston Davlat Jahon Universtiteti Xorijiy til va Adabiyot birinchi fakulteti katta o'qituvchisi

Abdirayimova Marjona Zokir qizi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti Xorijiy til va Adabiyot birinchi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7394006>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor va talabning qay darajada oshib borayotganligi, ta'lim tizimini rivojlantirishda olib borilayotgan say-harakatlar, bolalarni bog'cha yoshidan aqliy rivojlanishini o'stirishda qo'llaniladigan metodlar haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, say-harakatlar, aqliy salomatlik, metod, mental arifmetika, sport, axborot texnologiyalari.

ДЕТСКАЯ МЕНТАЛИТЕТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Аннотация. В данной статье представлена информация о возрастающем внимании и востребованности образования, усилиях, прилагаемых в развитии системы образования, и методах, применяемых в психическом развитии детей с детского возраста.

Ключевые слова: образовательная система, усилие, психическое здоровье, метод, ментальная арифметика, спорт, информационные технологии.

CHILDREN'S MENTALITY OF OUTCOME-ORIENTED EDUCATION IMPACT ON HEALTH

Abstract. This article provides information about the growing attention and demand for education, the efforts made in the development of the education system, and the methods used in the mental development of children from kindergarten age.

Keywords: educational system, effort, mental health, method, mental arithmetic, sport, information technology.

Hozirgi kunda ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda va ta'lim sohasiga bo'lgan talab katta, chunki bugungi kunda davlatimiz tomonidan ko'plab sharoitlar yaratilmoqda. Masalan Oliy ta'lim sohasida ham talabalarning aqliy salohiyatini yanada kuchaytirish uchun kredit modul tizimiga o'tkazilmoqda, yani bunda talabalar o'z ustida mustaqil ishlash uchun ko'plab soatlar ajratilmoqda. Hozirgi kunda biz birgina oliy ta'lim tizimini emas, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarini olsak ham ularda bolalarning aqliy rivojlanishini o'stirish uchun mental arifmetika darslari joriy etilgan. Mental arifmetika bolalarning tezroq fikrlashiga yordam beradi va ularning ruhiy salomatligiga jiddiy ta'sir etmaydi. Biz ko'plab ota-onalar bolalarini maktabga chiqishidan oldin sport bilan shug'ullanish uchun mashg'ulotlarga berishadi. Sport bilan shug'ullangan bola chiniqadi va u ko'proq hollarda jismonan tayyor bo'ladi, keyin u maktabga chiqqanda fanlardan berilgan vazifalarni qilishga qiynalmaydi, chunki u mashg'ulotlar davomida ruhan tayyorlanadi. Bugungi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan davrda maktab ta'limi sohasida o'quvchilarning shaxs sifatida imkoniyatlari va ehtiyojlarini har

doimgidan ham ko'proq inobatga olish taqozo etadi. Ta'lim shaxsining kasbiy jihatdan rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omil sanaladi. shuning uchungun inson kasb tanlashdan oldin o'z qiziqishi, ehtiyojidan kelib chiqqan holda kasb tanlashi lozim. Chunki inson qiziqqan yo'nalishini chin dildan bajaradi va shu kasbning ustasi bo'ladi deb o'ylayman. Ta'lim tizimining oldiga qo'yilgan eng muhimi - uning jamiyat oldida ijtimoiy iqtisodiy va madaniy sohalarida yuzaga kelgan muammolarni ijobiy hal qilishga yordam berishda iboratdir. O'quvchilarning ta'lim tizimida savodxonligini oshirishda, og'zaki va yozma nutqni oshirishda jadid pedagogikadan ham ko'p foydalanilgan. Bunga Abdirauf Fitratning jadid usulidagi Ibtidoiy maktablarning so'ng sinflari uchun mo'ljallangan o'quv darsligini misol qilish mumkin. Mustaqillik yillarida qisqa vaqt ichida ta'lim tizimini qayta qurish hamda ta'lim jarayonida ilg'or axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishga imkon beruvchi zarur shart sharoitlar yaratiladi. Yani har bir o'quvchining bilimlarini amaliyotini sust o'zlashtiruvchi subekt bo'lishi inkor etilib, u mustaqil ta'lim olish, o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotda faol qo'llash shuningdek, o'quvchilarni hamkorlikda ishlash va ularda qobiliyatini rivojlantirish va muvaffaqiyotlariga erishish chora tadbirlarini belgilashda mustaqil fikrlash imkoniyatiga ega bo'lishga e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz takidlaganidek: Farzandlarimiz maktabda qanchalik ko'p bilimga ega bo'lsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisod tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'uladi. shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desak, o'ylaymizki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab quvvatlaydi.

REFERENCES

1. Yusupov K. Ibtidoiy ta'limning negizi maqolasi, 100038 Toshkent shahri Matbuotchilar ko'chasi 32-uy, email:til_adabiyot@umail.uz veb-sayt:www.tilvaadabiyot.uz
2. Shukurov Y.A. Ta'lim sifatini oshirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining ahamiyati maqolasi,100095,Toshkent sh, Olmazor t, Zio ko'chasi, 6A uy ,E-mail: maktabvahayot@sarkor.uz